

TA'LIM TIZIMIDA UCHINCHI RENESSANSNING NAMOYON BO'LISH SHART-SHAROITLARI

Musurmankulov Farxod Uralovich

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
Ta'lim sifatini nazorat qilish bo'limi bosh mutaxassisi

Annotatsiya. Maqolada uchinchi renessans negizida yoshlarning insonparvarlik, vatanparvarlik va fidoyilik tuyg'usini kuchaytirishda ma'naviy axloqiy tarbiyani amalga oshirishning eng muhim jihatlari to'g'risida ilmiy - amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Tarixiy meros, millat va jamiyat, ajdodlar hayot tajribasi, komil inson, axloqiy yetuklik.

Аннотация. В статье даны научно-практические рекомендации по важнейшим аспектам духовно-нравственного воспитания в укреплении чувства гуманности, патриотизма и самопожертвования молодежи на основе третьего Возрождения.

Ключевые слова: Историческое наследие, нация и общество, жизненный опыт предков, совершенный человек, нравственная зрелость.

Abstract. The article provides scientific and practical recommendations on the most important aspects of spiritual and moral education in strengthening the sense of humanity, patriotism and self-sacrifice of young people on the basis of the third renaissance.

Key words: Historical heritage, nation and society, life experience of ancestors, perfect person, moral maturity.

KIRISH

O'zbekiston xalqining ko'p asrlik boy tarixiga nazar tashlar ekanmiz, unda taraqqiyot cho'qqilarini zabt etishning mashaqqatli bosqichlarini ko'rish mumkin. Bu bosqichda davlatchiligimizning shakllanishi, jamiyatda ilmu fan, san'at va madaniyatning yuksalishi, buyuk siymolarning o'z ijodida erishgan yutuqlari jahon tamaddunining rivojiga hissa qo'shishdek iftixorli jarayonlar gavdalanadiki, undagi ulkan merosni o'zlashtirish va amaliyotga tatbiq etish bugungi kunning eng dolzarb vazifasidir. O'zbekistonda obod, erkin va farovon hayotning barpo etilishi Uchinchi Renessansni amalga oshirish, ayni chog'da bu o'tmish tariximizning shonli sahifalari, buyuk ajdodlarimizning bunyodkorlik va ijodkorlik salohiyati bilan bog'lanadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Prezident Shavkat Mirziyoev O‘zbekiston Respublikasi mustaqilligining yigirma to‘qqiz yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqida “Bugun jahon miqyosida yurtimiz haqida so‘z yuritganda “Yangi O‘zbekiston” iborasi tilga olinmoqda. Bu keyingi yillarda taraqqiyotning mutloqo yangi bosqichiga qadam qo‘yganimiz, erishayotgan zalvorli yutuqlarimizning e‘tirofidir” deydilar. Ma’lumki, O‘zbekiston buyuk allomalar, fozilu fuzolalar, siyosatchilar, buyuk sarkardalar yashab o‘tgan tabarruk zamindir. Shu ona zaminda diniy va dunyoviy ilmlarning asoslari yaratilgan va sayqal topgan. Bugungi kunda ota bobolarimizning asrlar davomida to‘plagan tajribalari, diniy, axloqiy, ilmiy qarashlarini sinchiklab puxta o‘rganish asosida mustaqil O‘zbekistonni buyuk davlatlar qatorida ko‘rish, xalqimizning farovonligini yuksaltirish, yurt tingchligini saqlash eng ulkan vazifadir. “Biz o‘z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug‘ maqsadni qo‘ygan ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug‘beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak. Bunda, avvalo, ta’lim va tarbiyani rivojlantirish, sog‘lom turmush tarzini qaror toptirish, ilm-fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g‘oyamizning asosiy ustunlari bo‘lib xizmat qilishi lozim. Ushbu maqsad yo‘lida yoshlarimiz o‘z oldiga katta marralarni qo‘yib, ularga erishishlari uchun keng imkoniyatlar yaratish va har tomonlama ko‘mak berish – barchamiz uchun eng ustuvor vazifa bo‘lishi zarur.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Istiqlol vatandoshlarimiz ongi va tafakkurida qadimiy an‘analar va qadriyatlarimizni tiklash imkoniyatlarini ochib berdi. O‘zbekistonning eng yangi tarixida yangi jamiyatga o‘tish davrida siyosiy islohotlarning amalga oshirilishi va O‘zbekistonda huquqiy demokratik davlatni qurish, fuqarolik jamiyatini shakllantirish, mamlakatimizda ijtimoiy siyosiy barqarorlikni ta’minlash, iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish, ma’naviy ruhiy milliy qadriyatlarning tiklanishiga doir masalalar xuddi shu yangi bosqichning mazmun va mohiyatini ifodalaydi. Bu boradagi ishlarni yanada kuchaytirish, mustahkamlash va takomillashtirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi ta’lim to‘g‘risidagi qonunining qabul qilinishi katta ahamiyatga egadir. Uning 4-modda, Ta’lim sohasidagi asosiy prinsiplarida - ta’lim va tarbiyaga milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarning singdirilganligi; ta’lim va tarbiyaning insonparvarlik, demokratik xususiyati; ta’limning uzluksizligi va izchilligi; ta’lim tizimining dunyoviy xususiyatga egaligi; bilimlilik, qobiliyatlilik va iste’dodning rag‘batlantirilishi; ta’lim tizimida davlat va jamoat boshqaruvining

uyg'unligi; ta'lim faoliyati sohasidagi ochiqlik va shaffoflik kabi ko'pgina muhim jihatlar aks ettirilgan.

Bugungi kunda ta'lim sifatini yuqori bosqichga ko'tarish hamda mavjud muammolarni o'z vaqtida hal etish talab etilmoqda. O'quv jarayonini tashkil etish sohasida yoshlarning ta'lim olishida kuchli motivatsiyani shakllantirish pedagoglarning metodik ta'minotini yaxshilash muhim hisoblanadi. Uzluksiz ta'lim tizimini innovatsion rivojlantirish, ilg'or xalqaro tajriba va jamiyatning zamonaviy talablariga muvofiq sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini yaratish, ta'lim bozorida va umuman mamlakatda yoshlarning raqobatbardoshlik darajasini rivojlantirish asosida mamlakatimizning yangilanishini izchil davom ettirish-davr talabidir. Bunda aynan hozirgi texnik va texnologik yangilanish yo'lida muhim ustuvor loyihalarni amalga oshirish bo'yicha ijodkor yoshlarimizning faol ishtiroki muhim ahamiyatga egadir. Ta'lim muassasalari o'quv-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish maqsadida yangicha yondashuvlarga asoslangan ilmiy-amaliy tavsifdagi izlanishlar yo'nalishida zamonaviy ta'lim texnologiyalardan fodalanishni kuchaytirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish, ta'lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etishni muvaffaqiyatli amalga oshirish zarur.

Yoshlarning ilmiy-ijodiy, mustaqil amaliy faoliyati ularning yangi hayot va jamiyat qurilishining faol ishtirokchilariga aylantirish uchun xizmat qiladi. Yoshlarimizning har biri o'zi yashayotgan jamiyati, davlatining bosh g'oyasini aniq tasavvur etishi, bilishi va mustaqil faoliyat ko'rsata olishi kerak. Ana shundagina eng buyuk maqsadlarimiz ifodasi bo'lgan g'oyalar ularning ongi va qalbidan joy oladi, ishonch e'tiqodiga aylanadi. Insonda e'tiqod mustahkam bo'lsagina u albatta g'oya, ezgu maqsad yo'lidan chekinmaydi. Bugungi yoshlarimizni ezgulikka chorlash, mustaqil ijodiy fikr yuritishga o'rgatish, ularni g'oyaviy jihatdan voyaga yetishiga imkon beradi. Bu esa o'z o'rnida adolatli fuqarolik jamiyatni barpo etishning asosiy sharti hisoblanadi. Eng muhimi yoshlarimizning ezgu fikr, g'oya va amallari ularning yovuz fikr, tajovvuzkor g'oyaning har qanday ko'rinishiga nisbatan g'oyaviy immunitetini mustahkamlaydi hamda ezgu, bunyodkor g'oyalar bilan yashashga, o'z faoliyatlarini erkin farovon hayotga yo'naltira olishiga keng yo'l ochadi. Yoshlarimizning milliy mustaqilligimizni rivojlantirish yo'lida fidoyi bo'lishi uchun ularning ongi va tafakkuri rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatish, fikr va qarashlari xilma xilligiga erishish, erkin mustaqil fikr yuritishini shakllantirish bugungi kun ta'lim tarbiya tizimida ustuvor mavqeni egallaydiki, bu mamlakat kelajagiga ishonch bilan qarash tuyg'usini tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Eng muhimi yagona Vatan baxt saodati yo'lida mas'uliyat sezib o'qish, ishlash va yashashga

imkoniyat yaratiladi. Bu yoʻnalishda aynan oʻzbek xalqi orzu – intilishlarini roʻyobga chiqaradigan buyuk kuch – yoshlardir. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiya topgan yoshlarimiz zamonaviy demokratik jamiyat qurish yoʻlida keng koʻlamli va murakkab vazifalarni hal etishga qodir. Shunga koʻra, har jihatdan mukammal rivojlangan insonni tarbiyalash, yangi avlodni voyaga yetkazish orqali buyuk maqsadlarimiz, ezgu niyatlarimizga erishishimiz yoʻlida taʼlim – tarbiya jarayoniga yangi pedagogik texnologiyalarni keng qamrovli holatda olib kirish va undan samarali foydalanish eng muhim vazifalardan hisoblanadi. Taʼlim jarayonida “Interfaol” usul vositasida oʻrganilayotgan mavzu boʻyicha qoʻyilgan masala va muammolar yechimi ijodiy izlanish asosida ijobiy natijalarni beradi. Har qaysi dars jarayonida qoʻllanilgan ilgʻor pedagogik texnologiyalar yoshlarning taʼlim-tarbiya jarayoniga nisbatan qiziqishini tarbiyalaydi, ularning mehr-muhabbat tuygʻusini uygʻotadi, mustaqil ijodiy fikrlash koʻnikmalarini shakllantiradi hamda har tomonlama yetuk, bilimli, maʼnaviyatli, barkamol vatanparvar shaxs sifatida tarbiyalanishiga yordam beradi. Shunga koʻra, taʼlim tarbiya samaradorligini oshirish orqali yoshlar ijodiy faoliyati, tafakkur tarzi, erkin fikr yuritishi va dunyoqarashini shakllantirishga hamda oʻqituvchilarning ilgʻor pedagogik texnologiyalar boʻyicha nazariy va amaliy bilimlarini takomillashtirish talab etiladi. Taʼlim tizimini modernizatsiyalash va integratsiyalash jarayonlariga xos xususiyatlariga koʻra, ijtimoiy yoʻnaltirilgan bozor iqtisodiyoti sharoitida kuchli demokratik huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etish yoʻlida hayotimizning hamma tomonlarini modernizatsiyalashga nisbatan boʻlayotgan eʼtibor yanada kuchaymoqda.

NATIJALAR

Modernizatsiyalashtirishning oʻziga xos xususiyati shundaki, u mujassamlangan tavsifga ega boʻlib, hayotimizning hamma jihatlari va jabhalarini qamrab oladi va ijobiy oʻzgarishlarni sodir etadi. Modernizatsiyalashtirish davomiylikka xos boʻlib, keng qamrovli uzluksiz jarayon boʻlib, u har bir rivojlanish bosqichida vazifalariga koʻra yangilanib boradi va uning maqsadi iqtisodiy rivojlanishni taʼminlash va u orqali aholining turmush darajasi va sifatini oshirishdir. Shunga koʻra, modernizatsiyalashtirishning samarali amalga oshirilishi iqtisodiy rivojlanish dinamikasida ijobiy oʻzgarishlarni sodir etadi. Modernizatsiyalashtirishda avvalo inson bilimi va saviyasini oshirish, dunyoqarashi va tafakkurini oʻzgartirish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Bunda insonning kasbiy mahorati, toʻplagan bilimi, tajribasi, sogʻligi, psixologik motivlari, qobiliyati, shaxsiy fazilatlariga alohida eʼtibor beriladiki, bu ularning samarali faoliyatini taʼminlaydi, shaxsiy va kasbiy salohiyatini oshiradi. Modernizatsiyalashtirish insonning toʻplagan bilim zahiralari koʻra

ularning ongliligi va mustaqilligi asosida muvaffaqiyatli kechadi, natijada iqtisodiy o‘shishning sifati ortadi.

XULOSA VA MUNOZARA

Ta’limda integratsiya masalalarini muvaffaqiyatli hal etishda quyidagi jihatlarga jiddiy e’tibor berish zarur deb hisoblanadi.

1. O‘qituvchi va talabalarning fanlar integratsiyasi bo‘yicha o‘zlashtiradigan nazariy bilim, ko‘nikmalarini kuchaytirish va yuqori darajada psixologik-pedagogik tayyorgarlik orqali ilmiy-metodik jihatdan samaradorlikka erishish.

2. O‘qituvchilarning fanlar integratsiyasini amalga oshirishining didaktik asoslarini yaratish asosida pedagogik mahoratini oshirish, dars sifatini ta’minlash va talabalar bilish faoliyatini puxta tashkil etish orqali ularning ijodiy imkoniyatlarini kengaytirish.

Uzluksiz ta’lim tizimida innovatsion-integratsion faoliyatni yaxshi yo‘lga qo‘yish, fan, ta’lim va ishlab chiqarish o‘rtasidagi integratsiyani yanada rivojlantirish va mustahkamlash, yangi ilmiy izlanishlar yo‘nalishlarini belgilash, tatbiq etish asosida bilimlarni faol o‘zlashtirish va mantiqiy fikrlash maqsadga muvofiqdir. Integratsiya yoshlarning bilimlarini bir tizimga soladi. Integrativ ta’lim jarayonining muhim jihati shundaki, unda yoshlar bilimlarni chuqur tushunib o‘zlashtiradi va ma’naviy yuksalib boradilar.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori. Uzluksiz ma’naviy tarbiya konsepsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida. Toshkent sh., 2019-yil 31-dekabr, 1059-son.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi 30.12.2020.

3. O‘zbekiston Respublikasining qonuni ta’lim to‘g‘risida Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 19-mayda qabul qilingan Senat tomonidan 2020-yil 7-avgustda ma’qullangan. O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.Mirziyoev Toshkent sh., 2020-yil 23-sentabr, O‘RQ-637-son

4. Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning asarlari va ma’ruzalaridan olingan fikrlar. Yoshlar nashriyot uyi. Toshkent-2019. 5-bet.